

АЧЧИҚ ҚАЛАМПИРНИНГ ЭКСПОРТБОП НАВ ВА ДУРАГАЙЛАРИНИ ЯРАТИШ УЧУН ИСТИҚБОЛЛИ БИРЛАМЧИ МАНБАЛАР

¹Рустамов Абдумалик Саттарович, ²Рустамов Бехзод Абдумаликович

¹СПЭваКТИ, лаборатория мудири, к/х.ф.н. катта илмий ходим

²СПЭваКТИ, мустақил тадқиқотчи, к/х.ф.ф.д

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14025042>

Аннотация. Аччиқ қалампирнинг Тайвандан интродукция қилинган 65 намунасини комплекс белгилари бўйича ўрганиш асосида селекциянинг турли йўналишлари учун бирламчи манбалар ажратиш олинди. Истиқболли бирламчи манбалар селекция жараёнига жалб этилиб, техник ва биологик пишиш даврида экспортбоп, юқори ҳосилдор янги нав ва дурагайларни яратиш учун 10 та комбинация бўйича диаллел усулда чақиштириш ишлари амалга оширилди ва биринчи бўлин дурагайлари олинди. Институтнингёш мутахассислари, докторант ва мустақил изланувчилари учун помидор, аччиқ ва ширин қалампир экинлари бўйича тренинг курс ташкил этилди.

Калим сўзлар: аччиқ қалампир нав ва намуналари, ўсув даври, қимматли хўжалик белгилари, ҳосилдорлик, капсаицин, сковелл шкаласи.

Бугунги кунда дунё бўйича аччиқ қалампир (*Capsicum annuum* L.) 4,4 млн. гектар майдонда етиштирилиб, ундан 96,8 млн. тонна маҳсулот олинмоқда. Аччиқ қалампир етиштиришда етакчилик қилаётган Испания, Хитой, Хиндистон, Туркия, Индонезия, Жанубий Корея, Филиппин ва Вьетнам давлатларида ўртача ҳосилдорлик иссиқхоналарда гектаридан 80–90 тоннани, очик майдонларда эса 14,1–18,3 тоннани ташкил этмоқда. Ҳозирги кунда аччиқ қалампир экинига қизиқиш ва эҳтиёж кундан-кунга ортиб бормоқда. Мавжуд суғориладиган майдонлардан самарали фойдаланган ҳолда минтақа иқлимидан келиб чиқиб, очик ва химояланган майдонларда самарали агротехнологияларни қўллаш орқали аччиқ қалампир ҳосилдорлиги ва ялпи маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 мартдаги ПФ-5388-сонли, 2019 йил 11 декабрдаги ПҚ-4549-сонли қарорлари, 2019 йил 23 октябрдаги ПФ-5853-сонли «Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020–2030 йилларга мўлжалланган старегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги Фармонларига тегишли тартибда ишлаб чиқилган Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ҳамда бошқа меъёрий ҳуқуқий ҳужжатларда соҳа бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган.

Республикамизда қишлоқ хўжалигини диверсификация қилиш, ер-сув ресурсларидан янада оқилона фойдаланиш, экспортбоп маҳсулотлар етиштириш орқали деҳқонларнинг даромадини ошириш борасида олиб бораётган тизимли ишлар аста-секин ўз самарасини бермоқда, жумладан, сабзавот экинлари майдонларини кенгайтириш, ушбу экин ҳосилдорлигини ошириш ҳамда янги нав ва дурагайларни жорий қилишга алоҳида эътибор қаратилди.

Аччиқ қалампирнинг иссиқхона ва очик майдонларда турли тупроқ-иқлим шароитларида етиштиришга мос, юқори ҳосилдор нав ва дурагайларини яратиш, мақбул экиш муддатлари, турли экиш схемаларини аниқлаш, агротехник тадбирларни такомиллаштириш ва механизациялаштириш масалалари бўйича илмий изланишлар

дунёдаги нуфузли илмий-тадқиқот марказлари ва муассасаларида (European Vegetable Research Institutes Network (EUVRIN), World Vegetable Center (Taiwan), Beijing Vegetable Research Center (BVRC, China), China Agricultural University (CAU), "OU-LU" Пекин қишлоқ хўжалик профессионал университети, Tokyo University of Agriculture, Best Global Universities for Agricultural Sciences in South Korea, Research Institute of Vegetable Crops (Polsha), Бутунроссия сабзавотчилик илмий-тадқиқот институти, Сабзавотчилик федерал илмий маркази (Россия), Қозоғистон картошкачилик ва сабзавотчилик илмий-тадқиқот институти (КазНИИКО), Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институти, Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти) олиб борилмоқда.

Бугунги кунда республикамизда иссиқхоналарнинг умумий майдони 16300 гектарни ташкил этиб, уларда асосан помидор ва бодринг етиштирилмоқда, аччиқ қалампир иссиқхоналарда 55-60 гектар, очик майдонларда эса 2-3 минг гектар атрофида етиштирилмоқда. Ушбу етиштирилган аччиқ қалампир маҳсулотларининг асосий қисми ички бозорга йўналтирилган бўлиб, қолган 10-15 фоизигина қуритилиб, паприка шаклида экспорт қилинмоқда. Шу билан бирга, мавжуд суғориладиган майдонлар ва иссиқхоналардан самарали фойдаланиш мақсадида, аччиқлик даражаси бўйича экспортбоп қалампир нав ва дурагайлари яратиш борасидаги тадқиқотларга етарлича эътибор қаратилмаган.

Юқорида келтириб ўтилган вазифаларни амалга ошириш мақсадида Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти World Vegetable Center (Taiwan), AFACI (Осиё озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ҳамкорлиги ташаббуси - АФАСИ) ташкилотлари билан ҳамкорликда “Осиё сабзавотчилик селекцияси технологияларини ривожлантириш” халқаро лойиҳаси доирасида Тайвандан интродукция қилинган аччиқ қалампирнинг 65 намунасини асосий хўжалик белгилари бўйича ўрганиш, селекциянинг турли йўналишлари учун бирламчи манбалар ажратиш йўналишида илмий тадқиқот ишларини 2022 йилдан бошлаб амалга оширмоқда.

Маълумки республикамизда очик ва химояланган майдонларда аччиқ қалампир маҳсулотини катта миқёсда етиштириш имкониятлари мавжуд. Бироқ республикамиз давлат реестрига киритилган маҳаллий аччиқ қалампир навлари ички бозор талабларига мувофиқ яратилган бўлиб, аччиқлик даражаси бўйича жаҳон бозори талабларига жавоб бермаганлиги сабабли кўп миқдорда экспорт қилинмаган. Экспортга чиқарилганлари ҳам асосан паприка шаклида (майдаланган зиравор) турли зироворларга қўшимча сифатида экспорт қилинган.

Аччиқлик даражасини сковелл шкаласи бўйича аниқлайдиган махсус лаборатория ускуналарининг мавжуд бўлмаганлиги сабабли ҳозирги давргача ҳам маҳаллий навларимизнинг сковелл шкаласи бўйича аниқ кўрсаткичлари бизга маълум эмас. Экспортга йўналтирилган қалампир маҳсулотнинг ачиқлик даражаси ҳам ўртача кўрсаткичлардан паст эканлиги аниқланган.

Ушбу муаммони бартараф этиш учун World Vegetable Center (Taiwan), AFACI (Осиё озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ҳамкорлиги ташаббуси - АФАСИ) ташкилотлари ёрдамида республикамизга аччиқлик даражаси ўртача кўрсаткичлардан юқори бўлган нав ва дурагайлари яратиш учун бирламчи манбаларни ажратиш олиш, уларни селекция жараёнига жалб этиш, тоза тизмалар яратиш асосида биринчи бўлин дурагайлари яратиш, бирламчи уру-чилик ишларини ташкил этиш бўйича тадқиқотлар амалга оширилди.

Аччиқ қалампир коллекция намуналарини ўрганиш асосида эртапишар, техник пишиш даврида ўртача аччиқлик даражасига эга бўлган, юқори ҳосилдор AVPP1327,

AVPP1325, AVPP1341, AVPP1331 ва AVPP2004 намуналари ажратиб олинди. Ушбу намуналар стандарт Тилларанг ва Шарқ гўзали навларидан (120-125 кун) 10-19 кун илгари пишиб етилди.

AVPP1322, AVPP1107, AVPP1108, AVPP9703, AVPP1721, AVPP1127, AVPP2001, AVPP2008 намуналари Тилларанг ва Шарқ гўзали навларига яқин, қолган намуналар стандарт навларга нисбатан кечроқ пишиб етилганлиги кузатилди 1(-жадвал).

Т/р	Намуналар номи	Ўсув даври, кун	Стандарт навга нисбатан + -, кун
1	Тилларанг	120	0
2	Шарқ гўзали	125	0
3	AVPP1327	106	-14-19
4	AVPP1325	109	-11-16
5	AVPP1341	110	-10-15
6	AVPP1331	112	-8-13
7	AVPP2004	115	-5-10

Ўрганилган аччиқ қалампир намуналари бир ўсимлик маҳсулдорлиги ва 1 м² майдондан олинган ҳосил белгиси бўйича турли кўрсткичларга эга эканлиги аниқланди (98,1 дан 1860 г/ўсимлик, ёки 0,5-8,7 кг/м²). Энг юқори ҳосилдорликка эга бўлган стандарт Тилларанг навига нисбатан юқори натижа кўрсатган 6 намуна (AVPP1322, AVPP9813, AVPP1609-022, AVPP1344, AVPP9905, AVPP1721) ажратиб олинди. AVPP1322, AVPP9813, AVPP1609-022 намуналари эса ушбу белги бўйича стандарт навга яқин ва бир хил кўрсаткичларга эга бўлди (2-жадвал).

2-жадвал.

Аччиқ қалампирнинг бир ўсимлик маҳсулдорлиги ва 1 м² майдондан олинган хосил белгиси бўйича ажратиб олинган
намуналарининг кўрсаткичлари

№	Намуналар номи	Ўртача хосилдорлик				Умумий хосил, кг	Товар маҳсулот, %	Битта ўсимлик маҳсулдорлиги, г	Меъанинг ўртача оғирлиги, г
		1 терим 10.08.	2 терим 26.08.	3 терим 12.09					
1	Shark gahvari-St 1	0,56	1,75	2,33	4,64	96	450,0	7	
2	Tillarang- St 2	2,76	3,02	3,46	9,21	97	800,0	10	
3	Margilan-St 3	0,35	1,63	2,54	4,52	94	430,0	4	
4	AVPP1344	3,20	4,15	3,28	10,63	98	940,0	7	
5	AVPP1322	2,13	3,14	3,49	8,76	98	810,0	7	
6	AVPP1342	1,55	1,87	2,81	6,23	97	590,0	8	
7	AVPP1105	2,51	3,02	2,63	8,16	98	790,0	8	
8	AVPP1106	1,03	1,92	3,02	5,97	98	590,0	6	
9	AVPP1721	5,58	6,27	6,98	18,83	94	1860,0	31	
10	AVPP1508	1,24	1,64	1,70	4,58	96	444,5	4	
11	AVPP2001	1,63	2,01	2,89	6,53	98	600,0	5	
12	AVPP1609-022	2,20	3,84	3,12	9,16	96	880,4	9	
13	AVPP9813	2,14	3,52	3,72	9,38	96	860,0	5	
14	AVPP 9905	2,84	6,21	5,16	14,21	99	1330,0	16	
15	AVPP1517	1,28	2,01	2,28	5,57	97	522,5	5	

Стандарт Тилларанг навига нисбатан AVPP1344 намунаси 16,0%, AVPP9905 ва AVPP1721 намуналари тегишли равишда 66-129 фоиз юқори ҳосил берганлиги аниқланди.

Ҳосилдорлиги бўйича стандарт Шарқ гавхари ва Марғилон 330 навларига нисбатан юқори бўлган 6 намуна ажратиб олинди (AVPP1508, AVPP1517, AVPP1342, AVPP1106, AVPP2001 ва AVPP1105). AVPP 2001 ва AVPP1105 намуналари эса Шарқ гавхари ва Марғилон 330 стандарт навларидан тегишли равишда 32-73% юқори ҳосилдорлик натижаларига эга бўлганлиги кузатилди.

Коллекция кўчатзори

Ачиқ қалампир коллекция намуналарини асосий хўжалик белгилари бўйича комплекс ўрганиш асосида ажратиб олинган намуналар асосида ташқи муҳитнинг абиотик ва биотик омилларига чидамли, техник ва биологик пишиш даврида юқори товарбоп ҳосил берадиган, аччиқлик даражаси юқори бўлган 10 намуна ажратиб олинди. Ажратиб олинган намуналар дастлабки манбалар кўчатзорида ҳар томонлама ўраганилиб, улардан тоза линиялар ажратиб олинди.

Селекция бўйича трейнинг курс лавҳалари

Институтдаги ёш мутахасислар, докторант ва мустақил тадқиқотчилар учун помидор, аччиқ ва ширин қалампир селекцияси учун бошланғич манбалар ажратиб олиш ва селекция жараёнини ташкиллаштириш бўйича трейнинг курс ташкил қилинди.

Аччиқлик даражаси юқори, ҳосилдор, ташқи муҳит омилларига бардошли аччиқ қалампир дурагайлари яратиш мақсадида тоза линиялар асосида 10 комбинация бўйича диаллел чатиштиришлар амалга оширилди ва бошланғич дурагай F_0 уруғлар олинди. Аччиқ қалампир селекцияси бўйича

олиб борилаётган тадқиқотлар давом эттирилади ва яратилган дурагай комбинациялар ҳамда маҳаллий навларнинг сковелл шкаласи бўйича аччиқлик даражаси аниқланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги ПФ-5853-сонли «Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган старегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги Фармони.
2. Методические указания по изучению и поддержанию мировой коллекции овощных пасленовых культур (томаты, перцы, баклажаны) Ленинград. 1977 г.
3. Сабзавот экинлари селекцияси, уруғчилиги ва кўпайтириш усуллари. Тошкент, 2020 йил.
4. Сабзавот, полиз ва картошка экинларида тажрибалар ўтказиш услуги. Тошкент, 2023 йил.